

УДК 37.041:37.015.311(477)

В. О. Лозовой

ПРОБЛЕМИ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ

У статті висвітлюються проблеми організації та управління процесами саморозвитку особистості майбутнього фахівця в освітній системі України. Надається аналіз наукових пошуків та здобутків явища усвідомленого саморозвитку особистості, його основних форм протягом кінця ХІХст. – початку ХХІ ст., у тому числі наукові розвідки, подані в «Учених записках» Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія». Привертається увага до необхідності керування процесами самоосвітньої діяльності студентів і взагалі їх саморозвитком у навчальних закладах України шляхом переходу педагогічних колективів від традиційної педагогіки до педагогіки партнерства.

Ключові слова: освіта, саморозвиток (самоосвіта, самовиховання, самовдосконалення) особистості, індивідуальність, педагогіка партнерства, професійна компетентність, світоглядні орієнтири.

Лозовой В. А. Проблемы саморазвития личности в украинском образовательном пространстве

В статье освещаются проблемы организации и управления процессами саморазвития личности будущего специалиста в образовательной системе Украины. Подаётся анализ научных поисков и достигнутых результатов явления осознанного саморазвития личности и его основных форм на протяжении конца ХІХ в. – начала ХХІ в., в том числе научных достижений, опубликованных в «Учёных записках» Харьковского гуманитарного института «Народная украинская академия». Привлекается внимание к необходимости руководства процессами самообразовательной деятельности студентов и непосредственно их саморазвитием в учебных заведениях Украины путём перехода педагогических коллективов от традиционной педагогике к педагогике партнерства.

Ключевые слова: образование, саморазвитие (самообразование, самовоспитание, самосовершенствование) личности, индивидуальность, педагогика партнёрства, профессиональная компетентность, мировоззренческие ориентиры.

Lozovoy Victor. Issues of Personality Self-Development in Ukrainian Educational Environment

The article highlights the problems of organization and management of the processes of self-development of the personality of a future specialist in the educational system of Ukraine. An analysis of scientific research and the results of the phenomenon of conscious self-development of the personality and its main forms achieved during the end of the 19th century are presented. – the beginning of the XXI century., including scientific achievements, published in the “Scientific Notes” of the Kharkov Humanitarian Institute “People’s Ukrainian Academy”. Attention is drawn to the need to guide the processes of students’ self-education activities and their direct self-development in educational institutions of Ukraine by shifting the teaching staff from traditional pedagogy to partnership pedagogy.

Key words: education, self-development (self-education, self-education, self-improvement) personality, individuality, partnership pedagogy, professional competence, ideological guidelines.

Цивілізаційний розвиток III тисячоліття висуває в епіцентр свого подальшого розгортання людину. Людина сприймається соціумом як унікальна біосоціодуховна істота, від якої залежить ефективний розвиток суспільства. Інформаційна цивілізація вимагає надзвичайної мобільності людини. Сучасник за своє життя може суттєво модифікувати соціальні ролі та функції, середовище життєдіяльності. Його біографічний проект може постійно корегуватись, а то й змінюватись. Отже, сучасність все більше вимагає від людини здатності та здібності постійної роботи над собою з метою швидкої соціальної адаптації до середовища, яке швидко змінюється під впливом її діяльності. В умовах незалежної України, коли людина за Конституцією України визнається найвищою соціальною цінністю суспільства, вона має постійно підійматись як соціодуховна істота у своєму соціальному й духовному розвитку.

Ще в давні часи людина була здатна до саморозвитку, але тривалий час цей процес відбувався інтуїтивно. Людина виробляла необхідні якості, навички для виконання певних функцій і задоволення власних потреб. В умовах цивілізаційного розвитку цей процес поступово набрав усвідомленого характеру, а освітня система допомагала організувати і керувати в певній мірі цим явищем шляхом надання необхідних

знань та педагогічним керівництвом індивідуальним розвитком особистості. Як писав у свій час Олександр Македонський, «Батьки дали мені життя, людиною зробив мене мій вчитель – Арістотель». Керуючись силою розуму, його можливостями, продовжував цю думку В. О. Кудін, природа надала людині самій обирати, ким вона стане, які вроджені від природи властивості та якості вона стане розвивати й стверджувати, формуючи неповторність своєї індивідуальності [4, с. 97].

Саморозвиток особистості розглядається науковцями як складний системний процес, що має стихійну й усвідомлену форми. Неусвідомлені прояви саморозвитку особистості реалізуються шляхом наслідування, імітації, гри, стихійної адаптації, коли індивід не ставить за мету змінити себе власними зусиллями. Усвідомлений саморозвиток здійснюється за допомогою вольових проявів особистості для досягнення бажаної мети. Це реалізується через самовиховання, самоосвіту, самостворення й самовдосконалення.

Найбільш дослідженими є такі форми усвідомленого саморозвитку як самовиховання і самовдосконалення. Художня думка ХІХ ст. Підкреслює й обґрунтовує духовно-ціннісну природу цих явищ, а в ХХ ст. фіксується увага на функціонально-інструментальному боці самовиховання, самовдосконалення [7, с. 113–114]. Наукові пошуки й аналіз цих явищ починаються з кінця ХІХ–початку ХХ ст. і здебільшого мають випадковий характер, а з 60-х рр. ХХ ст. активність наукового обґрунтування й осмислення процесів самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення постійно зростала. Спочатку це були піонерські психолого-педагогічні пошуки, а наприкінці ХХ ст. почали розроблятися філософські, етичні, культурологічні та соціологічні аспекти усвідомлених форм саморозвитку особистості. У процесі становлення постіндустріальної (інформаційної) цивілізації та людиноцентричної світоглядної парадигми інтерес до проблем саморозвитку особистості зростає. Так, тільки за 2000–2006 роки було опубліковано більше 320 наукових праць [10, с. 9]. На початок ХХІ ст. найбільших зусиль доклали науковці загальнонаукового, загальнофілософського та психолого-педагогічного напрямів. Активізувалися філософсько-культурологічні та філософсько-соціологічні наукові пошуки. Якщо в межах психолого-педагогічного аналізу усвідомлені форми само-

розвитку особистості розглядалися як цілеспрямована діяльність з метою зміни особистості у відповідності до певного ідеалу, то філософсько-етичний аналіз надав можливість визначити самовиховання як практично-діяльне самовідношення особистості. Дослідники, що здійснювали філософсько-соціологічний аналіз, обґрунтовували діяльнісно-забезпечувальну природу самовиховної активності людини. У результаті культурологічного аналізу була обґрунтована духовно-ціннісна природа й спрямованість усвідомленого саморозвитку особистості [5, с. 12–14; 8, с. 149].

Отже, науковцями обґрунтовано діяльно-забезпечувальну та духовно-ціннісну природу саморозвитку особистості, форми його прояву (неусвідомлені – стихійні, спонтанні та усвідомлені: найбільш прості – соціальна адаптація, саморегуляція та більш складні – самовиховання, самовдосконалення). Саморозвиток особистості розуміється як індивідуальна активність, що спрямована на розвиток, розгортання у собі того, що не успадковується, на вироблення особистісних якостей, навичок, що мають відбиток власних зусиль, напрацювань. Це реалізація біографічного проекту щодо розвитку соціального й професійного потенціалу та спрямованості світоглядних орієнтирів особистості як індивідуальності. Саморозвиток особистості зароджується у вихованні й поступово переростає у самовиховання, самовдосконалення. Життєвий досвід видатних людей свідчить, як вони завдяки постійній роботі над собою ставали індивідуальностями і служили своїй Батьківщині, людству. Серія книг прожиття знаменитих людей ілюструє таку їх активну роботу над собою задля індивідуального саморозвитку і служіння своєму народу. Людина по-справжньому живе тоді, на думку великих людей, коли вона, працюючи, постійно вчиться й вдосконалюється. Одна із важливіших засад людського існування – здатність до постійного саморозвитку.

Самовиховання, самовдосконалення є засобом досягнення самоцінності особистості й залежать від її світогляду. Вони залишаються одними з найбільш важливих, але недостатньо використовуваних резервів в активізації людського фактору в українському суспільстві. Бар'єрами на шляху самовиховної активності сучасника є обмежені можливості соціально-творчої діяльності, відчуження людини від

власності та влади, споживацтво, невисокий рівень змісту праці на робочих місцях, занижені темпи оновлення устаткування та впровадження прогресивних технологій, суперечність між зростанням рівня освіти і незабезпеченістю молоді працею у відповідності з отриманою освітою, зрівняльна оплата кваліфікованої, малокваліфікованої і некваліфікованої праці, інтелектуальна і психічна деградація в окремих соціально-професійних групах, егоїзм, індивідуалізм, авторитарна педагогіка, волонтаризм управлінців тощо. Оптимізацією саморозвитку особистості міг би стати цілеспрямований вплив суб'єктів управління соціальними процесами на умови життя людей з метою їх гуманізації, стимулювання їх творчого саморозвитку та духовного піднесення.

Складовою самовиховання, самовдосконалення особистості є її самоосвіта як засіб продовження освіти, збагачення й систематизації знань. Зокрема, професійна самоосвіта є шлях до професійної ерудиції, компетентності. Історичний досвід свідчить, що самоосвіта особистості була й залишається основним засобом продовження освіти, поповнення й оновлення, збагачення й систематизації знань, розвитку системного мислення, збагачення інтелектуальної культури особистості. Самоосвіта є найбільш ефективним засобом формування світоглядних орієнтирів, професійної компетентності й загальної культури будь-якого спеціаліста. За допомогою самоосвіти компенсуються вади, що накопичились в попередньому розвитку індивіда, долаються обмеженість, однобічність, які пов'язані з вузькопрофільною підготовкою фахівців. Самоосвіта особистості є процесом її свідомої участі в розширенні й розвитку власних мисленнєвих здібностей та кругозору.

Самоосвіта особистості розглядається як система оновлення, розширення й поглиблення раніше отриманих знань, вдосконалення практичних навичок, вмінь їх отримувати з метою досягнення високого рівня професійної інформованості й загальної культури. Самоосвіта, як правило, здійснюється за індивідуально розробленою програмою, ініціюється, спрямовується, регулюється і контролюється самою особистістю. Самоосвіта студента пов'язана з навчальним процесом закладу вищої освіти і є важливим, природним його доповненням, але може бути й автономним, яке виходить за його межі. За матеріалами

соціологічних досліджень 90-х років серед студентів, які послідовно займалися самовихованням, самоосвітою більше тих, хто досяг значних успіхів у вивченні гуманітарних і спеціальних дисциплін, успішно сполучали навчання з продуктивною громадською діяльністю, активно й раціонально використовували вільний час, ставали неформальними лідерами в колективі [Див. 6, с. 40]. Але соціологічні дослідження, що проводились в середині 90-х років ХХ ст., в навчальних закладах Харківщини, виявили орієнтації студентів на досягнення матеріальних благ, кар'єри, взагалі домінування прагматизму і раціоналізму в ставленні до життя [11, с. 15]. Прийоми, методики, взагалі досвід самоосвіти, що засвоюється й накопичується в процесі навчання в загальноосвітній школі, розвивається й систематизується в умовах вищої школи. Самоосвіта стає необхідним компонентом технології сучасної освіти, саморозвитку й виконує низку функцій: загальноосвітньої і професійної підготовки особистості як здійснення індивідуального задуму; всебічного загальнокультурного розвитку особистості, задоволення моральних, інтелектуальних, естетико-художніх та інших духовних потреб, із яких складається особистісний потенціал; компенсаційну, тобто забезпечує вирівнювання недоотриманих з різних причин базових знань чи їх фрагментів; терапевтичну; оптимальної організації вільного часу, дозвілля; амортизаційну, адаптаційну та інші [Див. 9, с. 64–66].

В останній час у своїй більшості студенти орієнтуються на пасивно-розважальні та розважально-пізнавальні види діяльності, а незначна частина – на діяльно-піднесені. Це є свідченням, що самостійна робота, самоосвіта як у професійній, так і в гуманітарній (соціально-гуманітарній), світоглядній підготовці у багатьох студентів не має систематичного, напруженого характеру. Значна частина студентів навіть на випускних курсах не володіють методикою самоосвіти, не можуть оптимально й ефективно організувати й здійснювати свою пізнавальну діяльність. Сучасна система виховання й освіти в Україні, як зазначає В. О. Кудін, в результаті некритичного, непродуманого запозичення далеко не кращих із закордонних «новацій» «Болонського процесу», призвела до культивування індивідуалізму, кар'єризму, гонитви за прибутком та багатством за будь-яку

ціну, неповажному ставленню до інтересів інших, справжніх цінностей культури [4, с. 94]. Рівень самоосвіти студентів є одним із показників рівня організації й ефективності навчального процесу в закладах вищої освіти. Переорієнтація студентів з пасивних форм навчального процесу, отримання й засвоєння знань на активні, на творчу самоосвіту є одним із завдань реформи вищої школи. Самоосвіту необхідно не заохочувати й стимулювати, а цілеспрямовано організовувати для ефективного засвоєння змісту навчальних дисциплін.

Сучасна загальноосвітня, професійна і вища школа повинні забезпечити не тільки засвоєння програмних завдань, але й навчити своїх випускників умінням і навичкам самостійного пізнання й аналізу новітнього. На даному етапі функціонування освітньої системи України самоосвіта, самовиховання, саморозвиток взагалі є не тільки проблемою психолого-педагогічною, соціально-педагогічною, а, скоріш за все, соціальною. Опрацювання низки теоретичних проблем саморозвитку особистості відстає від потреб практики. Очікують глибокого дослідження соціальна й особистісна детермінація, закономірності становлення та функціонування самовиховання, самовдосконалення, керівництво цими процесами в навчальних закладах. Поза увагою науковців залишаються проблеми саморозвитку в різних соціально-демографічних та соціально-професійних групах сучасного українського суспільства. У процесі виховання важливо виявлення факторів, що активізують самовиховну діяльність людини, а також довести до свідомості кожної людини, особливо молоді, про велике значення самовиховання, самовдосконалення у становленні і розвитку особистості, а потім й індивідуальності. Освіта, як зазначає В. О. Кудін, базується на трьох важливих витоках: 1) засвоєння отриманих нами знань від інших або від засобів масової інформації; 2) всебічних тренувань у процесі навчання, осмислене виконання різного роду навчальних завдань, факультативних занять; 3) постійна самоосвіта в різних напрямках, що відкривають зміст природи людини [4, с. 137].

Якщо ігнорувати такі пропозиції, то студент, а потім і фахівець, буде здебільшого жити й реалізовувати природні інстинкти, а не соціальні цінності. Оскільки на необробленому ґрунті розростається бур'ян. Як писав М. Г. Чернишевський ще у 1856 р. у статті про

Пушкіна О. С.: «Образованным человеком называется тот, кто приобрёл много знаний и, кроме того, привык быстро и верно соображать, что хорошо и что дурно, что справедливо и что несправедливо или, как выражаются одним словом, привык «мыслить» и, наконец, у кого понятия и чувства получили благородное и возвышенное направление, т.е. приобрели сильную любовь ко всему доброму и прекрасному. Все эти три качества – обширные знания, привычка мыслить и благородство чувств – необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном смысле слова. У кого мало познаний, тот невежда; у кого ум не привык мыслить, тот груб и тупоумен; у кого нет благородных чувств, тот человек дурной» [12, с. 199–200]. Адже інтелект, не занурений в моральність, здатний знищити не тільки навколо себе, а й самого себе. Як кажуть у народі, «Інтелект то є, та совісті нема»!

У закладах вищої освіти скорочується соціально-гуманітарна складова навчальних планів на користь збільшення годин на професійно орієнтовані навчальні дисципліни. Викладачі вищих навчальних закладів Харківщини звертають увагу на «зведення до мінімуму кількості та обсягу фундаментальних гуманітарних дисциплін, які мають світоглядне значення (філософії, етики, естетики, релігієзнавства тощо) у навчальних планах вищих навчальних закладів, віднесення деяких з них до складу вибіркових дисциплін, або взагалі відмова від їхнього викладання апріорі позбавляє майбутніх фахівців можливості торкнутися загальнолюдських норм та принципів суспільного життя, опанувати духовні здобутки людства» [1, с.108–109]. Отже, сучасна вища школа, як далі зазначають Л. В. Анучина і В. Г. Грицаненко, готуючи фахівців, «віддаляється від процесу становлення людини творчої, людини, яка: усвідомлює сутність навколишнього світу, здатна ідентифікувати себе по відношенню до нього, здатна розумно й адекватно формувати програму самореалізації у ньому, розробляти особистісний проект саморозгортання; здатна творчо і продуктивно реалізувати власну життєву програму завдяки оптимістичній філософсько-світоглядній і етично-естетичній настанові, волі та вітальній енергії, а також завдяки своїм спеціальним знанням та вмінням» [1, с. 106].

Сучасному українському суспільству важливо формувати нову

особистість з панівною духовно-моральнісною орієнтацією. Духовно-моральнісне виховання особистості, і зокрема фахівця, пов'язане з системною організацією всіх соціальних інститутів і передусім освіти. Але важливо включення самої особистості в активний процес саморозвитку, тобто самовиховання і самовдосконалення. Хоча, як відомо, ринкове суспільство вимагає формування «людини-функції» й стурбоване формуванням особливих професійних компетенцій, оскільки економцентризм орієнтує на отримання максимального прибутку, задоволення нескінченних матеріальних потреб.

Як зазначав В. С. Бакіров, здійснюється радикальна зміна парадигми вищої освіти. Замість гуманістичної спрямованості, що трактувалась як право людини збагачувати себе видатними досягненнями людства й ставити їх на службу соціальному прогресу, справедливості, моральним цінностям, ми бачимо, що постає все більш парадигма економічна, яка трактує вищу освіту як сферу інвестицій, що приносить додатковий прибуток, фінансові дивіденди тощо [2]. Масовізація, комерціалізація, комп'ютеризація освіти, бурхливий розвиток технологій дистанційної освіти знижують мотивацію студентів до навчання. У суспільстві активізуються процеси бездуховності, соціальних хвороб, особливо таких, як алкоголізм, наркоманія, шахрайство, агресивність та інших форм саморуйнації особистості, що шкодить соціальному здоров'ю суспільства.

Інформаційна (постіндустріальна) цивілізація з людиномірним підходом передбачає індивідуалізацію освітнього процесу та його безперервності, тобто освіту через все життя та необхідність формування нового наукового світобачення – ноосферного світогляду, екологічного імперативу, особистої відповідальності за збереження всіх форм життя. Йдеться про орієнтацію системи освіти на розвиток індивідуальних здібностей і можливостей, створення умов для творчості й самореалізації особистості, формування у неї аналітичних, комунікативних здібностей та різних інтелектуальних вмій, оскільки освітня система формує основи подальшого життя і діяльності людини. Американські та європейські науковці обстоюють ідею особистісно орієнтованої освіти гуманістичного типу, звернену до людини і наповнену людськими сенсами, що забезпечує саморозвиток особистості,

розгортання її індивідуальності, повноцінне задоволення її освітніх, духовних, життєвих запитів і потреб. Це передбачає перехід від традиційної, авторитарної педагогіки до педагогіки партнерства.

Традиційна педагогіка базувалася на управлінні, впливові, формуванні особистості. У ній ігнорується саморозвиток особистості. Людина (дитина) сприймається як об'єкт педагогічних впливів. Досвід видатних українських педагогів А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, а пізніше – І. А. Зязюна базувався на ідеях людиноцентризму, «філософії серця» та «сродної праці» (за Г. С. Сковородою), неперервності саморозвитку та ін. Вони впроваджували педагогіку партнерства. В її основі міститься любов до студентів і до своєї професії, здатність до морального резонансу, справедливість в оцінці знань і вчинків вихованців. І. А. Зязюн, автор теорії педагогічної майстерності та педагогіки добра, писав: «Я завжди вважав і вважаю, що ректор – педагог № 1» ... «Студенти повинні в ньому бачити найкращого лектора, найкращого науковця, найкращого організатора, найбойовитішого захисника їхніх інтересів і ... найгіршого диктатора. Усе це, поєднане в одній людині, уможливорює педагогічний авторитет» [3, с. 106]. Завдання суб'єктів педагогічної діяльності – формувати з кожного студента творчу особистість, індивідуальність майбутнього професіонала з гуманістичним світоглядом на основі диференційованого й індивідуального підходів. І. А. Зязюн завжди спрямовував свою педагогічну діяльність «на ставлення до студентів у такий спосіб, щоб знайти у кожного з них неповторний творчий початок і його підтримати, спрямувавши на саморозвиток» [3, с. 56]. Вчити, як він писав, ненав'язливо, нетенденційно, мимовільно (своїми Поведінкою, Статусом, Знаннями, Людяністю, Свободою, Любов'ю, Щастям, Талантом) [3, с. 74]. Освіта в Україні повинна орієнтуватись не на потреби господарчі, а на потреби людей, враховуючи і господарчі [3, с. 304].

Перехід від авторитарної педагогіки, педагогіки запам'ятовування до педагогіки партнерства передбачає реконструювання досвіду керівництва процесом самонавчання, самоосвіти студентства, взагалі саморозвитку, що порозгублювався. Оволодіння культурою інтелектуальної праці й вироблення індивідуального стилю інтелектуальної діяльності також можливо за допомогою звернення студентів до

досвіду життя і діяльності відомих, знаменитих людей різних епох (часів), входження у їх творчу лабораторію.

Список літератури

1. Анучина Л. В. Деякі погляди на сучасну вищу школу України / Анучина Л. В., Грицаненко В. Г // Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) : зб. наук. ст. та тез повідом. міжнар. наук. конф. (м. Харків, 23 листопада 2017 р.). – Харків: Право, 2017. – С. 105–110.
2. Бакиров В. С. Об академическом капитализме и пролетариях умственного труда [Электронный ресурс] // STATUS QUO. – 2016. – Режим доступа: /http://www.sq.eom.ua/rus/news/tek.sty/25.02.2016/bakirovobaka-demicheskompitalizme_i_proletariyah_umstvennogo_truda/.
3. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посібн. – Київ: МАУП, 2000. – 312 с.
4. Кудин В. А. Энергия оптимизма (Педагогика оптимизма). – Киев : Изд-во «Золотые ворота», 2015. – 264 с.
5. Лозовой В. А. Самовоспитание личности : философско-социологический анализ. – Харьков: Основа, 1991. – 208 с.
6. Лозовой В. А. Самообразование студента: проблемы и опыт // Учен. зап. Харьк. гуманитар. ин-та «Нар. укр. акад.». – 1995. – Вып. 1. – С. 36–43.
7. Лозовой В. А. Самосовершенствование личности: философско-художественное осмысление идеи и процесса в украинском духовном пространстве / Лозовой В. А., Тертычная В. Ф. // Учен. зап. Харьк. гуманитар. ин-та «Нар. укр. акад.». – 1996. – Т. 2. – С. 109–114.
8. Лозовой В. А. Особенности культурологического анализа личностного саморазвития / Лозовой В. А., Тертычная В. Ф. // Учен. зап. Харьк. гуманитар. ин-та «Нар. укр. акад.». – 1997. – Т. 3. – С. 144–150.
9. Лозовой В. А. Самообразование личности как необходимость и ценность / Лозовой В. А., Бурлука Е. В. // Вчені зап. Харків. гуманітар. ін-ту «Нар. укр. акад.». – 2001. – Т. 4. – С. 61–66.
10. Лозовой В. А. Человек: проблемы саморазвития : список рекоменд. лит-ры и словарь осн. терминов / Лозовой В. А., Ерахторина О. М. – Харьков : Константа, 2007. – 100 с.
11. Пішуліна О. М. Зміни орієнтації поведінки особистості в умовах трансформації культури : автореф. дис. ... канд. соціол. наук. – Харків, 1996. – 21 с.
12. Чернышевский Н. Г. Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 10 тт. – С.-Петербург, 1906. – Т. 10, ч. 2. – С. 198–226.

References

1. Anuchyna, L. V., Hrytsanenko, V. H. (2017). Deyaki pohlyady na suchasnu vyshchus hkolu Ukrayiny [Some views on the modern high school of Ukraine]. In: *Zbyrka naukovykh statey ta tezpyvidom*. Harkov: Pravo, pp. 105–110.
2. Bakirov, V. S. (2016). Ob akademicheskome kapitalizme I proletariyakh umstvennogo truda [On Academic Capitalism and the Proletarians of Intellectual Labor]. In: *STATUS QUO* [online]. Available at: <http://www.sq.eom.ua/rus/news/tek.sty/25.02.2016/>
3. Zyazyun, I. A. (2000). *Pedahohika dobra: ideally i realiyi [Pedagogy of good: ideals and realities]*. Kyiv: MAUP, 312 p.
4. Kudin, V. A. (2015). *Energiya optimizma [Energy of optimism]*. Kiev: Izdvo Zolotyie vorota, 264 p.
5. Lozovoy, V. A. (1991). *Samovospitaniye elichnosti: filosofsko-sotsiologicheskyy analiz [Self-education of the personality: philosophical and sociological analysis]*. Harkov: Osnova, 208 p.
6. Lozovoy, V. A. (1995). Samoobrazovaniye studenta: problem I opyt [Student self-education: problems and experience]. *Ucheni zapiski KhGU «NUA»*, v.1, pp. 36–43.
7. Lozovoy, V. A., Tertychnaya, V. F. (1996). Samosovershenstvovaniye lichnosti: filosofsko-khudozhestvennoye osmysleniye ideii protsessa v ukrainskom dukhovnom prostranstve [Personal self-perfection: philosophical and artistic comprehension of the idea and process in the Ukrainian spiritual space]. *Ucheni zapiski KhGU «NUA»*, V. 2, pp. 109–114.
8. Lozovoy, V. A., Tertychnaya, V. F. (1997). Osobennosti kul'turologicheskogo analiza lichnostnogo samorazvitiya [Features of the culturological analysis of personal self-development]. *Ucheni zapiski KhGU «NUA»*, v. 3, pp. 144–150.
9. Lozovoy, V. A., Burluka, Ye. V. (2001). Samoobrazovaniye lichnosti kak neobkhodimost' I tsennost' [Self-education of the personality as a necessity and value]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, v. 4, pp 61–66.
10. Lozovoy, V. A., Yerakhtorina, O. M. (2007). *Chelovek: problem samorazvitiya [Man: Problems of Self-Development]*. Harkov: Konstanta, 100 p.
11. Pishchulina, O. M. (1996). *Zminy oriyentatsiyi povedinky osobystosti v umovakh transformatsiyi kultury [Changes in the orientation of personality behavior in the conditions of culture transformation]*. Kand. sotsiol. nauk. Harkov, 21 p.
12. Chernyshevskiy, N. G. (1906). Aleksandr Sergeyevich Pushkin. Yego zhizn' i sochineniya [Alexander Pushkin. His life and writings]. In: Chernyshevskiy, N.G. *Poln. sobr. soch. v 10 to..* Sankt-Peterburg, v. 10, 2, pp. 198–226.